

ijtimoiy munosabatlarda mas’uliyatli bo‘lishga undaydi. Uyushmagan yoshlar orasida huquqiy savodsizlik, noto‘g‘ri axborotga ishonish va motivatsiya yetishmasligi kabi muammolar mavjud bo‘lsa-da, ta’lim muassasalari, mahalla va ijtimoiy tashkilotlar hamkorligida huquqiy tarbiya va targ‘ibotni kuchaytirish orqali bu muammolarni bartaraf etish mumkin. Natijada huquqiy ongli, huquqiy madaniyatli, mas’uliyatli va qonunlarga hurmat bilan yondashadigan yosh avlod shakllanadi. Bu esa jamiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash, barqarorlikni mustahkamlash va taraqqiyotga erishishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi –2023
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni – huquqiy tarbiya va ta’limning normativ asoslari.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni – yoshlar huquqlarini himoya qilish va huquqiy madaniyatni shakllantirishga oid huquqiy asos.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi **PF-5618-son Farmoni** – *Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida*
5. “Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning ahamiyati” – ilmiy maqola, *CyberLeninka elektron kutubxonasi*
6. “Yoshlar orasida huquqiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati” – ilmiy maqola, *Ilmiy Anjumanlar portal.*

O‘ZBEKISTONDA QONUNCHILIK TASHABBUSKORLIGI — QONUNCHILIK QONUNIYLIGI VA HUQUQ-TARTIBOT TIZIMI NEGIZI SIFATIDA

Poziljonov Javohirbek Qosimbek o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti
Jpoziljonov13@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4677-8324>
Akramova Sarvinoz Akmaljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya.

Ushbu ishda demokratik jamiyatlarda qonuniylik (ligitimlik) va qonunchilik tashabbuskorligining ahamiyati tahlil qilinadi. O‘zbekistonning mustaqillikdan

buyon amalga oshirgan qonunchilik islohotlari, jumladan 1992-yilgi Konstitutsiya va xalqaro huquqiy normalarga asoslangan qonunlar, jamiyat ehtiyojlariga moslashuvi va qonuniylikni ta'minlashdagi roli ko'rsatib berilgan. Ishda shuningdek, Prezident va Oliy Majlis tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan strategik islohotlar, qonunchilik tashabbuskorligi bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlangan.

Аннотация. В данной работе анализируется значение легитимности (ограниченности) и законодательной инициативы в демократических обществах. Указана роль законодательных реформ, проводимых Узбекистаном с момента обретения независимости, в том числе основанных на Конституции 1992 года и международно-правовых нормах, в адаптации к потребностям общества и обеспечении законности. В работе также подчеркивается, что стратегические реформы, проводимые по инициативе президента и Олий Мажлиса, неразрывно связаны с законодательной инициативой.

Annotation. This work analyzes the importance of legitimacy (ligicity) and legislative initiative in democratic societies. The legislative reforms that Uzbekistan has implemented since independence, including the 1992 Constitution and laws based on international legal norms, are outlined in their role in adapting to the needs of society and ensuring legitimacy. The work also emphasizes that strategic reforms carried out with the initiatives of the president and the Supreme Assembly are inextricably linked with legislative initiative.

Kalit so'zlar: Qonuniylik, ligitimlik, qonunchilik tashabbuskorligi, demokratik tizim, Konstitutsiya, O'zbekiston, strategik islohotlar, xalqaro huquq, jamiyat ehtiyoji.

Ключевые слова: Законность, лимитированность, законодательная инициатива, демократическая система, Конституция, Узбекистан, стратегические реформы, международное право, потребность общества.

Keywords: Legality, ligitimity, legislative initiative, democratic system, Constitution, Uzbekistan, Strategic Reforms, international law, the need for society.

KIRISH

Bugungi kunda demokratik tizimlar o'z siyosiy institutlarining qonuniyligini mustahkamlash va ular faoliyatining legitimligini ta'minlashga intilmoqda. Shu bilan birga, demokratiyaning yashirin raqibi sifatida, hokimiyatni uzurpatsiya qilish — ya'ni davlat hokimiyati vakolatlarini yoki mulk huquqlarini noqonuniy yo'llar bilan egallash — jiddiy xavf sifatida namoyon bo'ladi. Bunday holatlarda asosiy muammo shundaki, jamiyat tomonidan qabul qilingan va tasdiqlangan konstitutsiyaviy normalar turli usullar bilan buziladi, soxtalashtiriladi yoki lobbistik yo'llar orqali o'zgartiriladi. Ba'zan bu jarayonlar shaxsiy yoki guruh manfaatlarini asoslash maqsadida soxta nazariyalar bilan qoplanadi va qonuniylik sifatida taqdim etiladi. Natijada, qonun o'z adolati va obro'sini yo'qotadi, konstitutsiyaviy normalar esa jamiyat oldidagi kuchi va hurmatini yo'qotadi, bu esa fuqarolarning huquqiy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zero, jamiyatda qonunchilikka nisbatan noqonuniylik mavjud ekan, demak, qonuniylikni shakillantirish va faoliyatini adolatning to'laqonlik jixatlarini yaratishda demokratik tamoillarni jamiyat a'zolarining tafakkuri va ruxiyatiga sigdirish darajasini yuqori ma'rifatlilik darajasiga olib borish zarur. Bu fikrni amalga oshirish jamiyat rivojlashining yaqin va uzoq istiqboldagi vazifasidir. Shunday ekan, bugungi kunda bizning jamiyatimizdan talab etilayotgan vazifa, yaqin kelajagdagi maqsad vazifa sifatida qonunchilikni, qonuniyligini – legitimligini shakillantirish, yaratish, insonlar xayot tarziga keltirishdir. O'zbekistonda 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Mustaqillik Konstitutsiyasining 13 moddasiga ko'ra, O'zbekistonda demokratik tizim va tartiblar demokratiyaning ma'daniy tamoillari negiziga qurilishi belgilangan. Shuningdek, bu qoidalar implementatsion shakilda olingan "Inson huquqlari umumjaxon deklaratsiyasi"ning 21-moddasida:

1. Har bir inson bevosita yoki erkin saylangan vakillar vositasi orqali o'z mamlakatini boshqarishda qatnashish huquqiga ega.

1. Har bir inson o'z mamlakatida davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa ega.

2. Xalq irodasi hukumat hokimiyatining asosi bo'lishi lozim; bu iroda davriy va soxtalashtirilmagan, yalpi va teng saylov huquqidan, yashirin ovoz berish yo'li bilan yoki ovoz berish erkinligini ta'minlaydigan boshqa teng qiymatli shakllar vositasida o'tkaziladigan saylovlarda o'z aksini topishi lozim", deya belgilangan matnga kura siyosiy tizim o'z ligitimligini yo'qotmasligi lozimligi belgilangan.

Shunday ekan, Konstitutsiyaga xalq roziligisiz kiritilgan xar qanday o'zgarish yoki to'ldirish noqonuniy xisoblanadi.

Demokratik tartib va tizimga ega xar qanday davlat va jamiyatlardagi qonunlarga o'zgartirish faqat va faqat qonunchilik tashabbusiga ega organlar tamonidan kiritilib, vakolatli davlat xokimiyati organlari tamonidan tasdiqlangandan so'ng kuchga kirishi mumkin.

Qonuniylik – ligitimlik, siyosiy va huquqiy tushuncha bo'lib, davlat, mamlakat, hudud, mintaqa va boshqalar, aholisining ijobiy munosabatini bildiradi, yoki katta guruhlar, jamoatchilik fikri shu jumladan chet yel, ma'lum bir davlat yoki mamlakatda hudud, mintaqa va boshqalarda faoliyat yuritadigan hokimiyat institutlariga nisbatan, ularning qonuniyligini tan olinishidir. Qonuniylashtirish jarayoni-bu hukumat yoki siyosiy rahbarning harakatlarini jamoatchilik tomonidan tan olish jarayonidir. Aynan shu jarayonda qonunshunoslik tashabbuskorligi jamiyat fuqarolari tamonidan vakolat berilishi konstitutsion tarzda amalga oshirilishi zarur.

Yuqoridagi ma'lumotlarga qaralganda O'zbekiston mustaqilligining birinchi kunlaridan boshlaboq qonunlarning qonuniylik, konformligiga e'tiborni xalqaro huquq normalariga asoslangan va suyangan tarzda bo'lishiga qaratib kelmoqda. Har qanday qonunchilik xalq, jamiyat va inson manfaatlariga qaratilgan bo'lishini ta'minlashni talab etib kilishini qa'tiy amalga oshirishni maqsad qilib kelmoqda.

Qonunlarning qonuniyligi masalasi jamiyatda taklif etilayotgan va qabul qilinayotgan qoidalarning naqadar jamiyat talab va extiyojlariga mos tarzda javob berishi va insonlar manfaatlarini ximoya qilishiga bog'liq. Shu bois Konstitutsiyaning qator moddalari aynan shu masalani aniq va shaffof bo'lishini ta'minlaydi. To'g'ri demokratik jamiyat qurilishi dastlabki davrida, shuningdek bu yangilanish davomida jamiyatning tafakkur va ruxiyatida mental o'zgarishlar

natijasida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar, ma’rifiy yuksalishlar doimiy e’tiborni, isloxiy taktik va strategik yo‘l tanlashlarni, konseptual doimiy mo‘ljalni tartiblashni talab etadi. Ob’ektiv va sub’ektiv qonuniyatlar kamchiligini bo‘lishi va yuzaga kelishini e’tibordan chetdan koldirmasligini talab etadi.

Inson va uning jamiyatdagi, siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy, madaniy va boshqa barcha xususiyatlari, fazilatlar va ehtiyojlaridan kelib chiqib yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy va nomaqbul holatlarning qonunchilikka kirib kelishi va ularning jamiyatga salbiy ta’sir ko‘rsatishining oldini olish uchun nazorat mexanizmlari demokratik tamoyillarga tayangan holda shakllantirilishi lozim. Bu mexanizmlar tenglik, erkinlik va fikrlar xilma-xilligi kabi prinsiplar asosida qat’iy amalga oshirilishi shart. Aks holda, turli manfaatlar to‘qnashuvi, korrupsion illatlar yoki lobbi faoliyatining salbiy oqibatlari jamiyat rivojiga salbiy ta’sir ko‘rsatish xavfi mavjud bo‘ladi.

Shu nuqtai nazardan, demokratik tamoyillarga asoslangan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida belgilanishicha, “Xalq davlat hokimiyatining yagona manbaidir. O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab, Konstitutsiya hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar tomonidan belgilangan vakolatlar doirasida amalga oshiriladi. Konstitutsiyada nazarda tutulmagan tartibda davlat hokimiyati vakolatlarini o‘zlashtirish, hokimiyat organlari faoliyatini to‘xtatib qo‘yish yoki tugatish, hokimiyatning yangi va muvozanatli tarkiblarini tuzish Konstitutsiyaga xilof hisoblanadi va qonuniy javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi”.

Yuqarida keltirilgan Konstitutsiyaviy tartiblar nafaqat jamiyatda qonunchilik tizimining legitimligini ta’minlash kafolati sifatida xizmat qiladi, balki qonunchilik jarayonini shakllantirishning aniq va muhim omili sifatida ham namoyon bo‘ladi. Bu mexanizmning mavjudligi davlat siyosiy tizimining mohiyatini saqlash, boshqaruv jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tushunmovchilik va noaniqliklarni oldini olishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida qonuniy asosda amalga oshirilayotgan qonunchilik tashabbuskorligi xalqaro huquq normalariga mos

ravishda shakllantirilgan bo‘lib, bu tartib Konstitutsiyaning tegishli moddalari orqali mustahkamlangan. Jumladan, 98-moddaga muvofiq, “Qonunchilik tashabbusi huquqiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, davlat hokimiyatining oliy vakillik organi orqali Qoraqalpog‘iston Respublikasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi va Bosh prokurori o‘z vakolatlari doirasidagi masalalar bo‘yicha ega bo‘ladi.”

“Qonunchilik tashabbusi huquqi qon loyihasini qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish orqali amalga oshiriladi.” Ushbu me‘yoriy normalardan ko‘rinib turibdiki, qon tashabbuskorligi birinchi navbatda xalq, jamiyat va saylovchilar tomonidan vakolat berilgan hamda ularning nomidan faoliyat yuritishga haqli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Shunday qilib, bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida qonunchilik tashabbusi normativ-huquqiy asoslari, shuningdek, madaniy-demokratik tamoyillar va xalqaro standartlarga muvofiq shakllantirilgan.

Huquqiy normalarning amaliyotga tatbiq etilishi esa ularning jamiyatdagi tartibni ta‘minlash darajasi bilan bevosita bog‘liq. Qonunchilikning samaradorligi va jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik, birinchi navbatda, qabul qilinayotgan qonunlar insonlar ehtiyojlari, manfaatlari va talablari bilan qanchalik uyg‘un ekanligiga bog‘liq. Har qanday qabul qilingan qonun jamiyatning real ehtiyojlariga javob berishi, ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillarini ta‘minlashi lozim.

Shuni ta‘kidlash joizki, dunyodagi ko‘plab davlatlar, madaniy-demokratik tamoyillarga asoslangan bo‘lsa-da, qonunlar ayrim hollarda biz uchun murakkab yoki erishib bo‘lmaydigan ko‘rinishi mumkin. Ammo mantiqan qaraganda, ushbu qonunlar o‘z jamiyatining ehtiyojlariga xizmat qiladi. Shu bois, qonunchilik tashabbusi avvalo jamiyatning talab va ehtiyojlari, insonlar manfaatlari, ruhiyati va tafakkurini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Demokratik tamoyillar esa qonunchilik tashabbuskorligini shakllantirishda asosiy yo‘naltiruvchi vazifani bajaradi.

Qaranki, “O‘zbekiston Respublikasining «O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to‘g‘risida»gi Konstitutsiyaviy qonunining 27-moddasi, «Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida»gi Qonunining 3 — 5-moddalari” aynan shu vazafalarga ma’suldir.

Shunday ekan, bu masalani ma’suliyatini yanada oshirish, uning nazoratini ma’sul vakolatga ega organlarga topshirish 98-modda, “O‘zbekiston Respublikasining saylov huquqiga ega bo‘lgan, yuz ming nafardan kam bo‘lmagan fuqarolari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman), O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi qonunchilik takliflarini qonunchilik tashabbusi tartibida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli”, deya aniq belgilab qo‘yilgan O‘zbekiston Konstitutsiyasi matnlarida.

Eng muhimi, qonun loyihalari va qonunchilik takliflarini kiritish hamda ularni ko‘rib chiqish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va qonunchilik normalari asosida belgilangan. Shu jihatdan, maqolamiz mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, bugungi kunda joriy qilingan va konstitutsiyaviy-huquqiy tizim doirasida shakllantirilgan qonunchilik tashabbuskorligi xalqaro tan olingan huquqiy normalarga tayangan. Qonunchilik tashabbuskorligi birinchi navbatda jamiyatning doimiy rivojlanish talablariga, o‘zgaruvchan ehtiyojlariga va taraqqiyot yo‘nalishlariga mos ravishda mazmuni, mohiyati va legitimligini yangilash imkoniyatiga ega. Shu sababli, bugungi kundagi qonuniy talablar kelajakda o‘z ahamiyatini yo‘qotishi bilan, jamiyatning dolzarb ehtiyojlari asosida tezkor va samarali tarzda o‘zgartirilishi mumkin. Bunday jarayon faqatgina jamiyat ehtiyojlarini tizimli o‘rganish, puxta tahlil qilish hamda nazariy va amaliy xulosalarga tayangan holda qonunchilik tashabbuskorligini amalga oshirish orqali samarali bo‘ladi.

O‘zbekistonda qurilayotgan jamiyat vazifalarining ustuvor vazifalaridan kelib chiqib, xususan 2017-yildan buyon qo‘yilayotgan strategik vazifalar negizida

islohiy o‘zgarishlar shiddat bilan kun sayin yangi va yangi maqsad vazifalarni qo‘ymoqda. Xususan, Prezident Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan ko‘yilgan “Harakatlar Strategiya 2017-2021”, “Yangi O‘zbekiston strategiyasi 2022-2026” va “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, kanseptual maqsad vazifalar qonunchilik tashabbuskorligini xam shu darajada jadal xarakat qilishini, qonunlarni ush bu islohiy tezkorlikdan ortda qolmasligini talab etadi.

Bunda yana bir murakkablik va muammo kelib chiqishi ma’lum, yana jamiyat a’zolarining ayniqsa, rahbarlarning qo‘yilayotgan vazifa va maqsadlarga kanchalik moil va yetib bora oladi, uni qanchalik tushinib qabul qilib bajara oladi, degan savol isloxlarning tezkorligi va samaradorligini namoyon qilishi turadi. Demak, xar bir qilinayotgan ish qo‘yilayotgan vazifa qonunchilik tashabbuskorligiga bevosita va bilvosita bog‘liqdir.

O‘zbekistonda barpo etilayotgan jamiyatning ustuvor vazifalaridan kelib chiqib, xususan 2017-yildan boshlab belgilangan strategik yo‘nalishlar asosida amalga oshirilayotgan islohiy o‘zgarishlar barqaror va tizimli xarakter kasb etmoqda. Ushbu davr mobaynida kun sayin yuzaga chiqib kelayotgan yangi vazifalar va strategik maqsadlar qonunchilik tashabbuskorligi faoliyatini jadallashtirishni va qonunlarni islohiy jarayonlardan orqaga qoldirmaslikni taqozo etmoqda. Prezident Shavkat Miromonovich tashabbuslari asosida ilgari surilgan “Xarakatlar Strategiyasi – 2017-2021”, “Yangi O‘zbekiston strategiyasi – 2022-2026” hamda “O‘zbekiston-2030” kanseptual strategiyalari davlatning huquqiy va ijtimoiy islohotlarini samarali amalga oshirishda qonunchilik tashabbuskorligini muhim mezon sifatida belgilamoqda.

Shuningdek, qonunchilik tizimining samaradorligi va tezkorligi bevosita jamiyat a’zolari, xususan rahbarlar tomonidan belgilangan vazifalar va maqsadlarning qanchalik chuqur tushunilib, samarali bajarilishidan kelib chiqadi. Bu esa islohotlar jarayonining natijadorligi va uning real hayotdagi ijtimoiy ta’sirini aniqlashda asosiy omil sanaladi. Demak, har bir amalga oshirilayotgan chora-tadbir va strategik qaror qonunchilik tashabbuskorligi bilan zich bog‘liq bo‘lib,

jamiyatning rivojlanish yo'nalishlariga muvofiq zamonaviy, lititim va huquqiy jihatdan to'laqonli tartibda amalga oshirilishi shart.

XULOSA

Bugungi O'zbekiston taraqqiyoti **“inson qadri”** go'yasiga tayangan holda rivojlanmoqda. Ta'lim tizimining zamonaviylashuvi, gender tengligi, millatlararo totuvlik, huquqiy madaniyat va xalqaro me'yorlarga asoslangan islohotlar – bularning barchasi yangi Konstitutsiyaning amaliy natijalaridir.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: “Inson qadri – biz uchun balandparvoz shior emas, balki har bir fuqaroga munosib hayot yaratish majburiyatidir.”

Shu bois Konstitutsiya normalariga tayangan holda sifatli ta'lim tizimini yaratish – nafaqat davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi, balki jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlod kamoloti uchun eng muhim shartdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qonunchilik tashabbuskorligi va uning qonuniyligi O'zbekistonda demokratik davlat barpo etishning asosiy vositasi bo'lib, jamiyat rivojlanishi va strategik maqsadlarning amalga oshirilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda demokratik davlatlarda qonuniylik va lititimlik siyosiy tizimning asosiy tamoyillaridan biri sifatida qaraladi. Qonunchilik tashabbuskorligi jamiyat, xalq va inson manfaatlariga xizmat qiluvchi vosita sifatida shakllantirilishi shart. O'zbekistonda Konstitutsiya va xalqaro huquq normalariga asoslangan qonunchilik tashabbuskorligi tizimi jamiyat talablari va demokratik tamoyillar asosida faoliyat yuritmoqda.

Qonunlarning qonuniyligi va lititimligi jamiyatda adolatning ta'minlanishi, korrupsiya va noqonuniylikning oldini olish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish bilan bog'liqdir. Shuningdek, qonunchilik tashabbuskorligi mexanizmlari – Prezident, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, sud va boshqa vakolatli organlar orqali amalga oshiriladi, bu esa qonunlar ham jamiyat ehtiyojlariga mos, ham demokratik tamoyillar bilan uyg'un bo'lishini kafolatlaydi.

Shu bilan birga, qonunchilik tashabbuskorligi jamiyatning rivojlanish tendensiyalariga moslashishi, ya'ni kundalik o'zgaruvchan talab va shart-

sharoitlarga tezkor moslashuvchanlikni ta'minlashi lozim. Bu esa fuqarolarning manfaatlari va huquqlarini himoya qilishda, davlat va jamiyat boshqaruvida samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Demak, O‘zbekistonda qonunchilik tashabbuskorligi tizimi demokratiyaning ma’naviy tamoyillari va xalqaro huquq normalari asosida jamiyatning barqaror rivojlanishi va davlat siyosiy tizimining qonuniyligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

13. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (elektron resurs) kiritish rejimi: <https://lex.uz/uz/docs/-6445145> (kuchga kirgan sana 01.05.2023)
14. Davlat rahbari ishtirokida jamiyat muammolarini yechish, taraqqiyot strategiyasiga oid videosektor yig‘ilishi 26.01.2022 yil (elektron resurs) Kirish rejimi: <https://kun.uz/92638222>
15. Sh.Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. 239-b.
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent. 2018-yil, 28-dekabr, www.president.uz.
17. Umumjaxon inson huquqlari deklaratsiyasi. Toshkent 1994 yil.
18. O‘RQ-60-son 11.10.2006. Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/1069260>.

YANGI KONSTITUTSIYADA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING MAQOMI VA ULARNING ROLI

Mamasoliyev Muhammadsodiq Shokirjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Yu.f.d (PhD) I.X.Atamirzayev

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyati institutlariga berilgan konstitutsiyaviy maqom, ularning huquqiy asoslari va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik jamiyati, Konstitutsiya, nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla, jamoatchilik nazorati, demokratiya, ochiqlik, shaffoflik, fuqarolik institutlari, huquqiy davlat.